

CHAQALOQLARDA IMMUN TIZIMIDAGI HUJAYRAVIY KO‘RSATKICH XUSUSIYATLARI

O.X. Ubaydullayeva¹

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14938721>

Annotatsiya. Ushbu maqola o‘tkir asfiksiyaning hujayra xususiyatlariga ta’sirini o‘rganishga bag‘ishlangan bo‘lib, neonatal davrda 25 bolada ba’zi hujayra parametrlari dinamikada o‘rganildi. Hujayra immunitetining ko‘rsatkichlari 1-shahar klinik shifoxonasining reanimatsiya bo‘limiga yotqizilgan kuni va vaqt o‘tishi bilan 5-6 kundan keyin tekshirildi. Immunologik tekshiruvlar CD fenotipidagi limfotsit belgilarini aniqlash orqali o‘tkazildi.

Ontenatal gipoksiya va asfiksiya oqibatlarini boshdan kechirgan yosh bolalarda limfotsitlar differentsiatsiyasi darajasini o‘rganish ularning immun tizimiga ta’sir qilish mexanizmlarini aniq aniqlash va ma’lum bir gipoksik stress bilan tug‘ilgan bolalar yuqumli kasalliklar uchun xavf guruhini tashkil etishi haqidagi fikrni asoslash imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: hujayra, xususiyat, immunitet, yangi tug‘ilgan chaqaloqlar, o‘tkir, asfiksiya.

Аннотация. Данная статья посвящена изучению влияния острой асфиксии на клеточные характеристики были изучены в динамике некоторые клеточные параметры у 25 детей в неонатальном периоде. Показатели клеточного иммунитета проверяли в день поступления в реанимационное отделение 1-го ГКДБ и в динамике через 5-6 дней. Иммунологические обследования проводили путем выявления маркеров лимфоцитов в CD-фенотипе.

Изучение степени дифференцировки лимфоцитов у детей раннего возраста, перенесших последствия антенатальной гипоксии и асфиксии позволяет определить точные механизмы действия на их иммунную систему и обосновать представление о том, что дети, рожденные с определенным гипоксическим стрессом, составляют группу риска по инфекционным заболеваниям.

Ключевые слова: клеточный, особенность, иммунитет, новорожденные, острая, асфиксия.

Abstract. With the aim of studying the effect of acute asphyxia on cellular characteristics, some cellular parameters were studied in dynamics among 25 children in the neonatal period. The indicators of cellular immunity were checked on the day of admission to the intensive care unit of the 1st CCCH (City Clinical Children Hospital) and in dynamics after 5-6 days. Immunological examinations were performed by detecting lymphocyte markers in the CD phenotype.

The study of the degree of differentiation of lymphocytes in young children who have suffered the consequences of antenatal hypoxia and asphyxia allows us to determine the exact mechanisms of action on their immune system and substantiate the idea that children born with a certain hypoxic stress can be considered as a risk group for infectious disease.

Keywords: cellular, peculiarity, immunity, newborns, acute, asphyxia.

Dolzarbliigi. Ontenatal gipoksiya va asfiksiya oqibatlarini boshdan kechirgan yosh bolalarda limfotsitlar differentsiatsiyasi darajasini o‘rganish ularning immun tizimiga ta’sir qilish

mexanizmlarini aniq aniqlash va ma'lum bir gipoksik stress bilan tug'ilgan bolalar yuqumli kasalliklar uchun xavf guruhini tashkil etishi haqidagi fikrni asoslash imkonini beradi [1,3,4,11].

Tadqiqot maqsadi. Chaqaloqlar immun tizimidagi hujayraviy ko'rsatkich xususiyatlarining tavsifi.

Material va uslublar. Chaqaloqlar immun tizimidagi hujayraviy ko'rsatkich xususiyatlarini o'rganish maqsadida 25 nafar chaqaloqning neonatal davrda ba'zi hujayraviy ko'rsatkichlari dinamikada o'rganildi. Immunologik tekshirishlar CD - fenotipdagi limfotsitlar markerlarini aniqlash orqali bajarildi.

Natijalar. Anamnezida asfiksiyani o'tkazgan chaqaloqlar guruhida CD3 markerini judayam pastligi, bakterial infeksiyalarning kuchayishi va rivojlanishiga, CD8 markerlarni pastligi, CD19 markerning autoagressivligiga, autoantitanachalarning ko'p miqdorda ishlab chiqarilishiga, CD4 markerlarning xaddan tashqari sustligi, immun reaksiyalarning pasayishiga sabab bo'ldi. Tekshirilgan immunboshqaruvning indeksi (IBI) dastlabki 0,94 ko'rsatkichi, dinamikadayam 1,6 ga yetmasdan, balki 1,0 ga tengligicha qolishi, bu guruh chaqaloqlarida infeksiyon - septik holatlarning rivojlanishidan dalolat berdi.

Homilada immun tizim gestatsiyaning ilk bosqichlaridayoq rivojlana boshlaydi. Biroq ona organizmidagi ko'pgina patologik holatlar, homila immun tizimining rivojlanish jarayonining buzilishiga sabab bo'ladi. Kindik tizimchasining kalta bo'lishi, bo'yin atrofida aylanib, bo'g'ilib qolishi, yo'ldoshning o'z vaqtidan oldin ko'chishi homilada qon aylanishning to'satdan buzilishiga olib keladi va natijada asfiksiya holatini yuzaga keltiradi [1,3,4,11]. Ona qornidagi surunkali gipoksiya timusning aksidental involyutsiyasiga olib keladi.

Og'ir asfiksiya bilan tug'ilgan bolalarda hayotning birinchi haftasida T- va V- limfoid tizimi yaqqol izdan chiqadi, bunda qondagi tegishli limfotsitlarning limfokin sintezlovchi xususiyati va ularning faol shakllari soni kamayadi, qon zardobidagi M va A immunoglobulinlarning yuqori konsentratsiyasidagi G immunoglobulin darajasining pasayishi kuzatiladi. Aksariyat bolalarda bu o'zgarishlar chaqaloqlik davrining oxirigacha saqlanadi. Gipoksiyani o'tkazgan bolalar hayotining birinchi 3 oyi davomida yetuk T-limfotsitlarning meyordagi miqdorida CD 4, CD8 limfotsitlar subpopulyatsiyalarining miqdoriy kamayishi va CD 19-limfotsitlar sonining ortishi qayd etiladi. Bu esa immun sezgirlik hujayra shaklining kuchli namoyon bo'lishida aks etadi. Perinatal gipoksiyada fagotsitar hujayralarning yuqori metabolik faolligi va ularning monotsitar halqada yaqqolroq namoyon bo'ladigan yutish qobiliyatining keskin pasayishi qayd etiladi [2,4,5,6,11].

Tadqiqot maqsadi. Chaqaloqlar immun tizimidagi hujayraviy ko'rsatkich xususiyatlarining tavsifi.

Material va uslublar. Asfiksiyani hujayraviy xususiyatlarga ta'sir etishini o'rganish maqsadida 25 nafar chaqaloqning neonatal davrda ba'zi hujayraviy ko'rsatkichlari dinamikada o'rganildi. Hujayra immun ko'rsatkichlari, 1-sonli SHKBSHning reanimatsiya bo'limiga kelgan kunida va dinamikada 5-6 kundan keyin tekshirildi. Immunologik tekshirishlar CD - fenotipdagi limfotsitlar markerlarini aniqlash orqali bajarildi.

Natijalar va muhokama. Asfiksiyani o'tkazgan chaqaloqlarda hujayra immun ko'rsatkichlari, 1-sonli SHKBSHning reanimatsiya bo'limiga kelgan kunida va dinamikada 5-6 kundan keyin tekshirildi.

Immunologik tekshirishlar CD - fenotipdagi limfotsitlar markerlarini aniqlash orqali bajarildi. Bola qanchalik uzoq muddat ona qornida gipoksiyani kechirgan bo'lsa, tug'ilish vaqtida og'ir asfiksiyaga uchrasa, to'qimalardagi oksidlovchi-tiklovchi jarayonlar shunchalik izdan

chiqishi va limfotsitlardagi mitoxondral fermentlar-degidrogenaza-suksinatti va 2-digidrogenoza glitserofosfat faolligi sezilarli pasayishi, xamda lizosoma fermenti nordon fosfataza faolligining oshishi aniqlangan [3,5,7,10]. Shunga ko‘ra asfiksiyani o‘tkazgan chaqaloqlarda ham ona organizmdagi kasalliklar, homiladorlik va tug‘ruqning kechishidagi asoratlar, chaqaloqlar immunolik xususiyat holatlarini buzilishiga sabab bo‘ldi. 25 nafar asfiksiyani o‘tkazgan chaqaloqlarning onalarida somatik kasalliklar - 15,3%, jinsiy - peshob yo‘llar infeksiyasi - 42,3%, toksikozlar - 38,4%, gestozlar - 34,6%, anemiya – 69,2%, O‘RVI - 46,1%, XSD - 64,5%, suvsizlik davrini 18 soatdan oshishi – 34,6%, mekonial iflos suvlarda tug‘ilish – 26,9%, patologik tug‘ruqlar - 42,3% ni tashkil qildi.

Boshlang‘ich ko‘rsatkichlar hujayraviy immunitetda asfiksiya ta‘sirida bir muncha pasayishini ko‘rsatdi. CD3, CD4, CD8, fenotipli limfotsit markerlarni pasayishi va CD19, V-limfotsitlarning oshganligi aniqlandi. Dinamikada ham bu o‘zgarishlar saqlanib qoldi. Asfiksiyani o‘tkazgan chaqaloqlar hujayra immunitetdagi CD3 markerning umumiy nisbiy miqdori dastlabki tekshirishida $32,4 \pm 0,4\%$ ni, absolyut miqdori $1,3 \pm 0,07$ mkl.ni tashkil qilgan bo‘lsa, dinamikada - 5-6-kunlarda bu guruhda ko‘rsatkich $34,3 \pm 0,5\%$ nisbiy miqdorni, absolyut miqdor $1,3 \pm 0,1$ mkl.ni tashkil qildi.

Shunday qilib, asfiksiya o‘tkazgan chaqaloqlarda ba‘zi hujayra immunitetini faolligini kamayishi aniqlandi. Oldin o‘tkazilgan tadqiqotlarda qon zardobidagi M va A immunoglobulinlarning yuqori konsentratsiyasi G immunoglobulin konsentratsiyasining pasayishi, ya‘ni gumoral immunitetdagi o‘zgarishlar bilan bog‘liqligini tasdiqlaydi [1,3,4,5,6,8,9].

Shunga ko‘ra o‘tkazilgan tadqiqotimizda ham, CD4 va CD8 fenotipli limfotsitlarning meyoridan pasayishi, CD19 limfotsitlarning giperfunksiyasiga yordam beradi, natijada qarshi tanachalar xosil bo‘lishini kuchaytiradi. Immunboshqaruvning indeksi (IBI) (CD4:CD8) dastlabki tekshiruvda 1,1 ga teng bo‘lishi va dinamik tekshiruvda ham bu miqdor aytarli o‘zgarmasligi, asfiksiyada timusda timozin sinteziga mas‘ul fermentlar blokadaga uchrashidan dalolat berdi, natijada hujayraviy va gumoral immunitet faolligining o‘zgarishiga sabab bo‘lishi kuzatildi.

Xulosa. Shunday qilib, antenatal gipoksiya va asfiksiya ta‘sirini boshidan kechirgan chaqaloqlar limfotsitlarining farqlanish darajasini o‘rganish, uning immun tizimiga ko‘rsatadigan aniq ta‘sir mexanizmlarini aniqlashga va ma‘lum bir gipoksik stress bilan tug‘ilgan chaqaloqlar infeksiyon kasalliklar rivojlanishi bo‘yicha xavfli guruhni tashkil etadi, degan fikrni asoslashga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Артикова М.А., Кощанова Г.А., Убайдуллаева О.Х. КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮВЕНИЛЬНОГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ //Неделя науки 2015. – 2015. – С. 17-19.
2. Геппе Н.А., Малахов А.Б., Волков И.К. и др. К вопросу о дальнейшем развитии научно-практической программы по внебольничной пневмонии у детей. Рус. мед. журн. 2014;22(3):188-193.
3. Каримова М.Н., Убайдуллаева О. Х., Якубова Д. М. СОСТОЯНИЕ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ //Молодёжь и медицинская наука. – 2018. – С. 275-278.

4. Мухсинова М. Х. и др. Особенности течения острых обструктивных бронхитов и бронхиолитов у детей раннего возраста при коррекции их иммуномодулином //Re-health journal. – 2021. – №. 1 (9). – С. 110-116.
5. Мухсинова М. Х., Утепова Г. Б., Убайдуллаева О. Х. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАЛЫХ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 624-631.
6. Степаненко, С.Ф. Снижение риска инфекционно-воспалительных заболеваний в системе «мать-новорожденный». Сибирский медицинский журнал. 2007;22(3):102-115.
7. Таранушенко Т.Е., Крицкая И.А. Асочакова В.В. Свириденко И.М. Перинатальные поражения ЦНС у новорожденных от матерей с первичной слабостью родовой деятельности. Современные проблемы профилактической педиатрии. Материалы VIII конгресса педиатров России. 2003:360.
8. Турдиева Д.Э., Турсунова Н.Э., Алимова З.А. Критерии диагностики оценки тяжести состояния и прогноза исхода пневмонии у новорожденных с перинатальным ПЦНС. Сборник материалов 4. Республиканский НПК. Улучшение качества оказания медицинских услуг в первичном звене здравоохранения. Ташкент. 2017:145-146.
9. Турдиева Д.Э. Пневмония ўтказган эрта гўдак ёшдаги болаларда инфекция чакирувчи микроорганизмлар спектрини ретроспектив таҳлили. Педиатрия. 2019;4:18-20.
10. Турдиева Д.Э. Особенности иммунной резистентности новорожденных детей с врожденной пневмонией. Сборник научных статей Республиканской научно-практической конференции с международным участием. г. Гомель. 2019:41-43
11. Хакбердыев М. М., Убайдуллаева О. Х. Влияние факторов риска на развитие аллергии у детей, родившихся от матерей больных бронхиальной астмой //Проблемы биологии и медицины. – 2003. – №. 3-1. – С. 31.